

**Aprendizaje en Contexto Real:
Definición Conceptual y
Operacional para su Integración
en Modelo de Vinculación con
el Medio**

UNIVERSIDAD
MAYOR

**PARA
ESPÍRITUS
EMPREENDEDORES**

APRENDIZAJE EN CONTEXTO REAL

El Aprendizaje en Contexto Real (ACR) se presenta como un modelo conceptual que busca integrar los conocimientos teóricos generados en la academia con la aplicación práctica y el compromiso social, fortaleciendo así la interacción bidireccional entre la universidad y su entorno. Este constructo se enmarca en el Modelo de Vinculación con el Medio (VcM) de la Universidad Mayor, que promueve la colaboración activa con actores externos en la generación de soluciones a desafíos reales, siguiendo los principios de bidireccionalidad. El ACR tiene como objetivo no sólo el aprendizaje de contenidos curriculares, sino también el desarrollo de competencias transversales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el liderazgo dialógico, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para la formación integral del estudiantado en concordancia con las competencias sellos institucionales (Martínez Oportus & Mackenzie, 2024) y la valoración a la diversidad y la sostenibilidad.

ENFOQUE DE APRENDIZAJE EN CONTEXTO REAL (ACR)

Definición Conceptual

El Aprendizaje en Contexto Real (ACR) se define como un modelo teórico que permite a los estudiantes abordar problemas reales y participar activamente en la búsqueda de soluciones

mediante la interacción con actores externos, como organizaciones, empresas y comunidades. Según Martínez Oportus y Mackenzie (2024), esta metodología fomenta la adquisición de conocimientos prácticos y el desarrollo de competencias transversales, facilitando la vinculación bidireccional entre el ámbito académico y el entorno social, económico y cultural. El ACR se caracteriza por su enfoque en la visualización de desafíos, resolución de problemas, generación de proyectos, investigación y creación artística, integrando las estrategias metodológicas claves para la consecución de resultados de aprendizaje significativos y situados.

Este modelo incluye diversas metodologías, entre ellas el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en desafíos, aprendizaje servicio, investigación-acción, creación artística, aprendizaje online colaborativo internacional a través de COIL, entre otras estrategias metodológicas.

Definición Operacional

Operacionalmente, el ACR se manifiesta en actividades que combinan la teoría con la aplicación práctica en contextos reales, fuera del aula o trasladadas a esta. Estas actividades incluyen la participación en proyectos comunitarios, prácticas profesionales, intervenciones sociales y la resolución de problemas concretos en constante colaboración con los pares externos. Este enfoque está alineado con los Criterios Base de Bidireccionalidad, definidos por Rebolledo y Mackenzie (2024), que establecen la importancia de la participación activa de actores externos, el intercambio de conocimientos, y el desarrollo integral tanto de la comunidad universitaria como del entorno.

Criterios Base de Bidireccionalidad

Rebolledo Carreño y Mackenzie (2024) proponen cinco criterios base de bidireccionalidad, los cuales son esenciales para demarcar las actividades de Vinculación con el Medio (VcM) y que se aplican directamente al ACR:

- 1. Participación de Actores Externos:** El ACR requiere la colaboración activa de personas, organizaciones o comunidades externas a la universidad, quienes participan en el desarrollo y ejecución de las actividades educativas.
- 2. Intercambio de Conocimientos:** Se promueve un intercambio recíproco de conocimientos y experiencias que enriquece tanto a los estudiantes como a los actores externos involucrados.
- 3. Desarrollo Integral:** El ACR contribuye al desarrollo integral de la comunidad universitaria y externa, mejorando áreas como la educación, la investigación y el bienestar social.
- 4. Alineación con Propósitos Institucionales:** Las actividades de ACR deben estar alineadas con los objetivos estratégicos de la universidad, garantizando una coherencia entre la acción educativa y los propósitos institucionales.

5. Contribución y Retroalimentación: Finalmente, las actividades de ACR deben evaluarse en términos de su contribución y retroalimentación, asegurando que el impacto de estas sea positivo y genere mejoras tanto en la universidad como en el entorno externo.

Conclusión

El Aprendizaje en Contexto Real (ACR) se constituye como un componente pedagógico central en el Modelo de Vinculación con el Medio (VcM), dado que no sólo facilita la innovación y la transferencia de conocimientos desde la academia hacia la comunidad, sino que establece un intercambio bidireccional de saberes y experiencias entre ambos actores. Este enfoque metodológico, al integrar los principios de bidireccionalidad, permite a los estudiantes involucrarse de manera activa en la resolución de problemáticas concretas del entorno, generando un aprendizaje profundo, significativo y situado que trasciende los contenidos teóricos tradicionales. A través del ACR, los estudiantes no sólo adquieren competencias técnicas y disciplinares, sino que desarrollan habilidades transversales que fortalecen las competencias institucionales en sus distintos dominios como: generación de conocimiento y pensamiento crítico, ética y desarrollo sostenible, creatividad, emprendimiento y colaboración.

Por otro lado, los actores externos involucrados, tales como comunidades, organizaciones, empresas, instituciones públicas o del tercer sector, se benefician directamente de las soluciones innovadoras y del conocimiento generado por la comunidad universitaria, mientras que sus aportes y retroalimentación enriquecen el proceso formativo de los estudiantes. Esto crea un ciclo virtuoso de colaboración donde ambos sectores se ven fortalecidos.

Además, la ACR contribuye de manera significativa al desarrollo integral de la sociedad, al abordar problemáticas reales y promover soluciones sostenibles que tienen un impacto positivo en diversos ámbitos, como la educación, la cultura, la economía y el bienestar social. De esta forma, se configura como una herramienta poderosa para impulsar la sostenibilidad y el bienestar a largo plazo, alineándose con los objetivos institucionales de la universidad y las metas globales de desarrollo sostenible fortaleciendo el rol de responsabilidad social de nuestra universidad (Martínez Oportus & Mackenzie, 2024; Rebolledo Carreño & Mackenzie, 2024).

Este modelo de aprendizaje destaca por su flexibilidad y adaptabilidad, características fundamentales para afrontar los retos contemporáneos de un mundo en constante cambio, posicionando a la universidad como un agente de transformación social.

Referencias

Martínez Oportus, X., & Mackenzie, N. (2024). Experiencia de aprendizaje en contexto real en una asignatura de Maestría en Neuroeducación. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(3), 1160–1170. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2105>

Rebolledo Carreño, A., & Mackenzie, N. (2024). Criterios base de bidireccionalidad para identificación de actividades de Vinculación con el Medio. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13381627>

Universidad Mayor. (2023). *Competencias sello institucional: Proceso de Innovación Curricular UM*.